

Sugestii metodologice de predare a solubilității compușilor puțin solubili

Boris PINTILIE, cerc. șt., Institutul de Chimie
Oxana SPÎNU, cerc. șt., Institutul de Chimie
Igor POVAR, dr. hab., prof. univ., Institutul de Chimie

Rezumat: *Articolul pune în discuție dificultățile cu care se confruntă elevii și studenții în procesul de însușire a noțiunii de solubilitate a compușilor puțin solubili. Calculul corect al solubilității compușilor puțin solubili este realizat ținându-se cont de totalitatea echilibrelor chimice conjugate, unde faza solidă este prezentă sub formă de compus puțin solubil de sare sau de hidroxid de metal. În calitate de echilibre conjugate sunt examinate reacțiile de hidroliză a cationului cu formare de hidroxocomplecși și reacțiile de formare a complecșilor cu anionul sării puțin solubile în calitate de agent de complexare. În liceele din*

Republica Moldova aceste noțiuni și elucidarea lor prin metodele termodinamicii chimice și a celor matematice sunt examinate abia în clasa a XII-a, deși ar putea fi abordate în clasele anterioare de la această treaptă. Totodată, se atrage atenția cititorilor la unele erori prezente în manualul de chimie pentru clasa a XII-a, profilurile real și umanist.

Cuvinte-cheie: compus puțin solubil, echilibru chimic conjugat, solubilitate, produs de solubilitate, reacție de formare a complexului, chimie, disciplină școlară, curs universitar.

Abstract: The accurate calculation of the solubility of slightly soluble compounds must be done taking into account all the conjugated simultaneous chemical equilibria, in which the solid phase coexists, in the form of the precipitate of salt or metal hydroxide. As conjugated chemical equilibria, the hydrolysis reactions with the formation of hydroxocomplexes and the formation reactions of the complexes with the anion of slightly soluble salts have been examined. In Moldovan high schools these aspects (by using the methods of chemical thermodynamics and mathematics) are only examined in the 12th grade, although they could well be studied in previous high-school grades. At the same time, attention is drawn to certain errors in the 12th-grade chemistry textbook for Real and Humanities profiles.

Keywords: slightly soluble compound, conjugated chemical equilibrium, solubility, solubility product, complex formation reaction, chemistry, school discipline, university course.

INTRODUCERE

Chimia este una dintre cele mai importante ramuri ale științei; analizează compoziția, structura și natura substanțelor, transformările lor, dinamica și energetică proceselor fizico-chimice. Adesea este considerată o disciplină dificilă, deoarece operează cu concepte abstracte, cercetează structuri și procese materiale complexe, care necesită o înțelegere profundă. Dificultatea studierii chimiei poate fi desprinsă din caracteristicile subiectelor, care implică trei niveluri de gândire: microscopic, submicroscopic și reprezentativ [1]. Nivelul microscopic vizează un fenomen care poate fi văzut, atins și perceput. Nivelul sub-microscopic vizează ceea ce nu poate fi observat vizual. Cel de-al treilea nivel vizează o reprezentare submicroscopică printr-un simbol, o formulă, ecuație, manipulare matematică sau reprezentare grafică. Fiecare nivel de gândire este complementar. Studiul chimiei în liceu pune accentul pe calculele matematice (nivelul reprezentativ) mai degrabă decât pe însușirea conceptuală (nivelul microscopic și cel submicroscopic). Prezența dezechilibrului la nivel microscopic, submicroscopic și reprezentativ poate determina elevii să întâmpine dificultăți în a înțelege conceptele de bază ale chimiei, chiar și în cazul noțiunilor fundamentale. Dacă elevul nu înțelege anumite concepte sau noțiuni de bază, atunci va avea dificultăți în a înțelege concepte și noțiuni mai complexe, ceea ce va conduce la o cunoaștere incompletă sau greșită. De exemplu, fenomenul de dizolvare a clorurii de sodiu în apa pură, examinat prin prisma celor trei niveluri de gândire, este prezentat în tabelul 1.

Tabelul 1. Trei niveluri de gândire privind dizolvarea clorurii de sodiu în apa pură

Fenomen	Nivel microscopic	Nivel submicroscopic	Nivel reprezentativ
Dizolvarea a 100 g de clorură de sodiu într-un litru de apă în condiții normale (solubilitatea clorurii de sodiu în apă este de 360.9 g/L la 20°C)	Sarea solidă se dizolvă complet în apă la temperatura indicată de termometru de 20°C. Soluția obținută este omogenă, în coloră și fără miros.	Sarea este o substanță ionică, cristalină, cu structură cubică și fețe centrate. La dizolvarea completă a sării rețeaua cristalină se distruge, se formează o soluție omogenă, iar ionul pozitiv de sodiu (cationul) și ionul negativ de clorură (anionul) trec în soluție în stare solvatată (hidratat).	Formula moleculară a clorurii de sodiu este NaCl, prezintă un electrolit tare. Formula cationului este Na ⁺ , iar a anionului este Cl ⁻ . Ecuația schematică a procesului de disociere a sării în apă este: NaCl ↔ Na ⁺ + Cl ⁻ , sau mai exact: NaCl + (m+n)H ₂ O ↔ Na ⁺ □nH ₂ O + Cl ⁻ □m H ₂ O.

Unul dintre conceptele chimice considerate dificile este *echilibrul de solubilitate*. Studiul solubilității conține calcule matematice abstracte, care pot induce interpretări greșite. Elevii și studenții întâmpină frecvent dificultăți la înțelegerea unor astfel de noțiuni importante, cum sunt *natura dinamică a echilibrului de solubilitate*, *efectul ionului comun*, *precipitarea selectivă*, la rezolvarea problemelor vizând produsul de solubilitate, precum și la înțelegerea și interpretarea graficelor privind conceptul de *echilibru al solubilității*. Deși elevii reușesc să rezolve diverse probleme de calcul privind echilibrul de solubilitate, de exemplu solubilitatea și calculul produsului de solubilitate (K_s), acest fapt nu garantează că ei înțeleg conceptele de bază, care vor fi analizate în continuare [2].

**ANALIZA GREȘELILOR COMISE DE
CĂTRE ELEVI ȘI STUDENȚII LA STUDIAREA
SOLUBILITĂȚII COMPUȘILOR PUȚIN
SOLUBILI**

Conform statisticii [3], în calculul solubilității sărurilor S în apa pură doar în baza noțiunii de *produs de solubilitate*, enunțat în capitolele introductive ale manualelor de chimie, circa 50% din răspunsuri sunt greșite cu un factor mai mare de 5 (adică solubilitatea diferă de 5 ori). Pentru solubilitățile calculate în mod similar în soluțiile care conțin un exces de 0.1 mol/L al anionului sării peste 50% din răspunsuri sunt greșite cu un factor mai mare de 50 [3]. Dacă calculul de solubilitate S se predă în mod greșit, simplist, reieșind doar din valoarea produsului de solubilitate K_S , elevii și studenții "însușesc" acest procedeu greșit, apoi îl transmit astfel generațiilor următoare, incluzându-l chiar și în manualele de discipline adiacente celor "chimice", iar utilizându-l greșit în interpretarea unor fenomene din lumea reală, ajung la concluzii eronate. Dacă se cunoaște solubilitatea molară S (mol/L) a unui compus puțin solubil, se poate calcula produsul de solubilitate K_S al acestuia, și invers – dacă se cunoaște valoarea produsului de solubilitate, se pot calcula concentrațiile diferiților ioni ai electrolitului în soluția sa saturată, precum și solubilitatea substanței (doar în apa pură!).

Echilibrul de solubilitate, caracterizat prin valoarea K_S , ținându-se cont de disocierea sării, se reprezintă astfel:

Dacă în soluție nu se produc fenomene secundare (reacții de hidroliză, reacții de complexare etc.), iar sarea $M_n A_{m(S)}$ este disociată complet (soluția fiind diluată), la dizolvarea fiecărei molecule de substanță solidă în soluție trec n ioni de M^{m+} și m ioni de A^{n-} și atunci sunt valabile relațiile:

$$\frac{1}{n}[M^{m+}] = \frac{1}{m}[A^{n-}] = S(\text{mol} / L),$$

$$K_S = [M^{m+}]^n [A^{n-}]^m = (nS)^n (mS)^m = n^n \times m^m \times S^{n+m}$$

$$\text{de unde: } S = \sqrt[n+m]{\frac{K_S}{n^n m^m}} \quad (1).$$

Noțiunea *echilibrul de solubilitate* este extrem de importantă și trebuie să fie predată corect, ținându-se cont de reacțiile secundare de hidroliză a cationului cu generarea hidroxocomplexilor săi cu OH^- și cele de formare a complexilor cu anionul sării sau a liganzilor prezenți în soluție și capabili să formeze diverși complecși cu ionul metalic al fazei solide [4].

Cum evităm greșelile sus-menționate?

Vom ilustra prin câteva exemple.

Exemplul 1.

Se cere de a calcula solubilitatea S a hidroxidului de fier $Fe(OH)_{3(S)}$ în apa pură (pH = 7, deci $[OH^-] = 10^{-7}$ mol/

L) din valoarea produsului de solubilitate, egal cu:

$$K_S = [Fe^{3+}][OH^-]^3 = 1.5 \times 10^{-39}$$

Răspunsul scontat este:

$S = K_S / (10^{-7})^3 = 1.5 \times 10^{-18}$ mol / L. Dar aici trebuie să luăm în considerație un echilibru foarte important, care se stabilește în mediul neutru ca rezultat al hidrolizei ionului Fe^{3+} cu formarea hidroxocomplexului $Fe(OH)_2^+$:

Ecuatia (2) reprezintă în sine suma algebrică a două ecuații de echilibre concomitente: cel de precipitare – dizolvare a fazei solide (3) și cel de formare a hidroxocomplexului $Fe(OH)_2^+$ (4):

Prin urmare, răspunsul corect este: $K_{ech} / 10^{-7} = 8 \times 10^{-9}$. (Valorile lui K_{ech} au fost preluate din datele [5]). Acest rezultat diferă de răspunsul preconizat cu un factor de un miliard. Prin urmare, în cazul dat calculul simplist al solubilității fazei solide doar în baza valorii produsului de solubilitate este absolut inacceptabil.

Exemplul 2.

O eroare de dimensiuni "cosmice" apare în cazul precipitatului de hidroxid de fier (III) în soluția sa bazică de 0.1 mol/L OH^- . Prin calcul obișnuit obținem o valoare a solubilității de 10^{-36} mol/L, pe când, dacă ținem cont de formarea hidroxocomplexului de fier de tip anionic în mediul puternic bazic:

Exemplul 3.

Pentru sarea puțin solubilă $Hg(SCN)_{2(S)}$ avem $\log K_S = -19.56$. Solubilitatea calculată în mod simplist ar fi de 1.9×10^{-7} mol/L. Totodată, tiocianura de mercur (II) se dizolvă predominant sub formă de specie nedisociată $Hg(SCN)_2^0$ și solubilitatea reală este de 1.7×10^{-2} mol/L. Pentru explicarea acestui fenomen trebuie să ținem cont de următoarele echilibre chimice simultane, în cazul de față cu imagine de "oglină":

Prin urmare, solubilitatea $Hg(SCN)_{2(S)}$ se calculează reieșind din echilibrul chimic total:

Exemplul 4.

Calculul solubilității clorurii de plumb $PbCl_2$ reieșind doar din produsul de solubilitate K_S la $25^\circ C$ apare în mai multe manuale de chimie, și anume: $S = (K_S / 4)^{1/3} = 0.016$.

Calculul presupune că singurul echilibru semnificativ din sistem este:

Echilibrul (7) nu ia în considerație formarea complexilor plumbului – $PbCl^{+}$ și $PbCl_2^0$, solubili în apă, conform următoarelor reacții:

În Tabelul 2 sunt prezentate concentrațiile acestor specii, calculate din valorile constantelor de echilibru. Concentrația ionului Pb^{2+} reprezintă doar jumătate din valoarea solubilității. Eroarea în solubilitatea calculată este cauzată de neglijarea în special a formării complexului $PbCl^{+}$.

Tabelul 2. Speciile chimice prezente în soluția saturată de $PbCl_{2(s)}$ în apa pură la 25°C

Specia chimică	Concentrația de echilibru, mol/L
Pb^{2+}	0.011
$PbCl^{+}$	0.017
$PbCl_2^0$	0.001
Solubilitatea totală	0.029

Noțiunea *echilibru de solubilitate* poate fi înșușită și fără calculele de mai sus. Elevii și studenții vor înțelege cu ușurință următoarele: dacă la o soluție care conține ioni de Pb^{2+} se va adăuga puțină clorură, atunci se va forma cu precădere complexul $PbCl^{+}$ și doar o mică parte din $PbCl^{+}$ va colecta un al doilea ion de clorură cu formarea speciei nedisociate $PbCl_2^0$. Întrucât complexul solubil $PbCl_2^0$, aflat în stare de echilibru disociază rapid în $PbCl^{+}$, concentrația de $PbCl_2^0$ nedisociat este mică. Atunci când concentrația clorurii crește, probabilitatea ca Pb^{2+} să lege doi ioni de clorură este mai mare, deci concentrația moleculelor de $PbCl_2^0$ crește și după un timp îndelungat formează cristale.

Exemplul 5.

Deseori solubilitatea carbonatului de calciu se calculează reieșind din formula $S = K_s^{1/2}$, neglijând formarea speciei protonate HCO_3^{-} , care se produce conform ecuației:

Prin urmare, trebuie să ținem cont de echilibrul:

Echilibrul chimic (9) contribuie la valoarea solubilității într-o măsură mai mare decât echilibrul corespunzător produsului de solubilitate. Astfel, calculul repartiției speciilor chimice într-o soluție saturată de $CaCO_{3(s)}$ dovedește că $[CO_3^{2-}] = 4.1 \times 10^{-5}$, în timp ce $[HCO_3^{-}] = 9.1 \times 10^{-5}$.

Realitatea poate fi înțeleasă de către elevi și studenți mai lesne, dacă fiecare echilibru de solubilitate este considerat un pas într-o serie de reacții simultane, în funcție de compoziția amestecului eterogen reactant. De exemplu, sistemele de iodură de plumb și clorură de argint pot fi reprezentate schematic astfel:

Prezentarea complexității echilibrelor (10) și (11) va demonstra următoarele: calculele trebuie să fie mai complexe decât cum se prezintă într-un curs introductiv, fiindcă trebuie să se țină cont de totalitatea echilibrelor chimice conjugate în soluție.

ALTE INTERPRETĂRI ERONATE PRIVIND ECHILIBRELE DE SOLUBILITATE

Dificultatea înțelegerii conceptului de echilibru chimic în soluția care conține o sare solubilă. Mulți elevi și studenți ignoră legea neutralității sarcinilor unei sări solubile în apă. În consecință se ajunge la o concluzie greșită: cantitatea de ioni din soluția suprasaturată ar fi mai mare decât în soluția saturată. *Conceptul corect:* suma sarcinilor ionilor sării ionizate trebuie să fie egală cu zero, astfel încât soluția să fie neutră.

O altă concepție greșită: concentrația de echilibru a ionului sării este egală cu concentrația sării. *Conceptul corect:* la stabilirea echilibrului concentrația ionilor și concentrația sării (solubilitatea sării) sunt determinate de compoziția stoichiometrică a fazei solide, după cum rezultă din formula (1).

Conceptul solubilității.

Unii elevi și studenți presupun greșit că valoarea solubilității se calculează reieșind din

1 mol de sare în condițiile de saturație. *Conceptul corect:* solubilitatea este determinată de numărul de moli de sare dizolvată într-un litru de solvent. Astfel, valoarea solubilității poate fi calculată din molaritatea sării în soluția saturată.

Alte concepții greșite țin de relația dintre valoarea K_s și solubilitate, adică solubilitatea sării este cu atât mai mare, cu cât K_s are o valoare mai mare, indiferent de cantitatea de ioni ai sării. *Conceptul corect:* în cazul când sarea conține același număr de ioni, cu cât valoarea K_s este mai mare, cu atât solubilitatea este mai mare.

Conceptul efectului ionului comun. Se presupune frecvent că solubilitatea sării solubile ar crește, dacă

echilibrul chimic s-ar deplasa spre reactant (sarea solubilă). Însă, dacă echilibrul s-ar deplasa spre sarea solubilă, atunci solubilitatea sării ar scădea. *Conceptul corect*: la adăugarea unui compus care conține aceiași ioni ca și sarea puțin solubilă, concentrația ionilor sării în soluție crește și echilibrul chimic se deplasează spre stânga (spre formarea sării). Astfel, într-o soluție care conține același ion, se dizolvă mai puțină sare.

Conceptul de precipitare. Deseori elevii și studenții presupun greșit că soluția saturată se formează atunci când produsul concentrațiilor ionilor fazei solide este mai mic decât K_{sp} . *Conceptul corect*: soluția saturată se formează atunci când produsul concentrațiilor ionilor este mai mare decât K_{sp} , în timp ce soluția nesaturată se formează atunci când acest produs este mai mic decât K_{sp} .

Autorii [4] prezintă o nouă abordare termodinamică de cercetare a echilibrelor chimice complexe în condiții reale, ținându-se cont de reacțiile de complexare în sistemele eterogene multicomponente. În această lucrare un loc important revine metodelor de determinare a mărimilor ce caracterizează termodinamic echilibrele „faza solidă – soluția saturată”. Aceste mărimi sunt concretizate în noțiunile de *solubilitate*, *produs de solubilitate* și *constante de stabilitate a complexilor*. Mecanismele de reacție propuse, ecuațiile pentru mărimile enumerate, datele experimentale prezentate și concluziile formulate sunt destul de convingătoare și pot constitui criterii de referință pentru asemenea studii. În soluțiile apoase ”reale” se produc simultan reacții de echilibru cu transfer de electroni, de protoni și de ligand. Toate aceste reacții sunt competitive, iar derularea uneia dintre ele sub influența unui factor oarecare deplasează echilibrul tuturor celorlalte până la stabilirea unei noi stări de echilibru global al sistemului. Dacă într-un astfel de sistem se formează și compuși greu solubili, complexitatea crește considerabil fiind condiționată de echilibrele de precipitare-dizolvare, și ele competitive cu celelalte echilibre prezente. La prima vedere această complexitate poate să pară descurajatoare pentru cei care studiază și aplică chimia soluțiilor. În realitate, tocmai această complexitate de fenomene face posibilă optimizarea proceselor chimice, atât în scopuri analitice, cât și preparative (tehnologice), permițând stabilirea parametrilor operaționali ai procesului (pH-ul, potențialul redox, compoziția chimică, temperatura). Acești parametri ai proceselor, majoritatea accesibili pe cale termodinamică, conduc la optimizarea selectivității, sensibilității, randamentelor, reproductibilității și economicității proceselor, deziderate ale oricărei aplicații, atât în chimia preparativă, chimia analitică, cât și în separație. Lucrarea citată [4] se propune ca sursă adițională pentru studenții care tind să obțină cunoștințe cât mai profunde în domeniul respectiv.

Pe final vom mai menționa că manualul de chimie [6], actualmente utilizat în instituțiile de învățământ

din Republica Moldova conține o serie de erori privind aspectele abordate aici, și anume:

1. La p. 132 se afirmă că ”solubilitatea poate varia în funcție de natura substanței, a solventului și în funcție de temperatură.” Autorii nu iau în considerație doi factori extrem de importanți, de care depinde solubilitatea, și anume – compoziția chimică a sistemului eterogen și pH-ul soluției saturate.
2. În unele exemple și exerciții din manual (pp. 133-137) nu se ține cont de reacțiile conjugate posibile de formare a hidroxocomplexilor cu ionul metallic și de speciile protonate ale anionilor, chiar și în apa pură (de ex., în cazul clorurii de argint, a sulfurii de cupru etc.).
3. La p. 134 găsim o afirmație ipotetică, care pentru fiecare sistem eterogen concret trebuie confirmată prin calcule: ”...se recomandă să se folosească un exces de precipitant de 1.5 ori mai mare decât cantitatea teoretic calculată conform ecuației reacției”.

CONCLUZII

1. În baza unor exemple concrete vizând echilibrele de solubilitate se demonstrează cum pot fi evitate anumite erori comise frecvent în legătură cu noțiunile de *solubilitate* și *produs de solubilitate*, *efectul ionic comun* etc. Lucrarea este concepută ca un îndemn pentru profesorii de liceu și cei universitari de a atenționa discipolii asupra posibilității de formare concomitentă în soluția saturată a diferitelor specii chimice solubile, care conțin ionii fazei solide (a precipitatului) și a unor factori auxiliari, cum ar fi pH-ul, dimensiunea particulelor, puterea ionică, disocierea incompletă și reacțiile de formare a complexilor, și a nu se mărgini doar la exerciții și calcule nerealiste pe modele inadecvate.
2. Spre regret, legea acțiunii maselor aplicată pentru sistemele eterogene ”faza solidă – soluție saturată” este studiată de elevii liceelor din Republica Moldova doar în clasa a XII-a, deși chimia este o știință exactă, unde este absolut necesară utilizarea metodelor matematice de cercetare și în celelalte clase ale acestei trepte. Totodată, manualul de chimie [6] în uz pentru profilul real și cel umanist conține și unele greșeli metodologice, menționate aici și care ar trebuie eliminate. Autorii prezentei lucrări au depistat erori regretabile și în manualele de chimie pentru alte clase de liceu, care vor fi relatate ulterior.
3. Reieșind din cele expuse, considerăm că instituțiile de stat responsabile de elaborarea curricula disciplinelor și a manualelor de gimnaziu și

liceu, în special Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova ar trebui să stopeze practica din trecut de a reedita manuale cu conținut metodologic depășit de timp, ai căror autori nu participă activ în cercetarea științifică, și să apeleze în acest scop la cercetători științifici consacrați, care sunt la curent cu cele mai actuale realizări din domeniile științelor respective.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Johnstone A. H. Teaching of Chemistry – Logical or Psychological? *Chemistry Education. Research and Practice*. 1(1), 2000, pp. 9-15.
2. Hawkes S. J. What should we teach beginners about solubility and solubility products? *Journal of Chemical Education*, 75(9), 1998, pp. 1179-1181.
3. Setiowati H., Utomo S. B. Students' misconceptions on solubility equilibrium. In: *Journal of Physics: Conference Series*, 1022(1), 2018, p. 012035, IOP Publishing.
4. Povar I., Spînu O. *Termodinamica echilibrelor chimice complexe în sisteme eterogene multi-componente*. Chișinău: Tipografia Academiei de Științe din Moldova, 2014. 452 p.
5. Smith R. M., Martell, A. E. *Critical stability constants: Inorganic Complexes*, vol. 4, pp. 96-103, 1976, New York: Plenum Press.
6. *Chimie: Manual pentru clasa a XII-a: Profil real. Profil umanist*. Min. Educației al Rep. Moldova. Ed. a 2-a. Chișinău: Arc (Tipogr. „Balacron“). 2017. 192 p.